

L'intelligence au Moyen Âge

Cédric Giraud

Le théologien scolastique et évêque parisien Pierre Lombard (1100–1160) écrivant.

Une période de barbarie et d'ignorance, c'est ainsi que l'on imagine souvent le Moyen Âge. Or, les siècles médiévaux furent le témoin d'une vraie révolution de l'intelligence : de la faculté de l'esprit au principe de distinction sociale.

Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le Moyen Âge est une période de mille ans qui semble une page blanche dans l'histoire de l'intelligence. Tenu-e-s pour de grands enfants s'adonnant à leurs passions, les hommes et les femmes du Moyen Âge pratiqueraient la guerre et la violence avec une prédilection particulière. Séries, films et bandes-dessinées contemporains véhiculent ainsi le cliché d'un violent Moyen Âge livré à l'instinct et étranger à toute forme d'intelligence et de finesse.

La réalité est en fait nettement plus complexe, et le Moyen Âge mérite bien de figurer dans une histoire de l'intelligence au même titre que l'Antiquité et la Renaissance pour deux raisons majeures. Tout d'abord, le Moyen Âge développe un discours cohérent sur l'être humain et ses facultés, qui place au sommet l'intelligence et ses capacités. De plus, c'est à cette période qu'apparaît l'intellectuel, un savant qui fait profession de ses connaissances dans l'espace public. Bien avant les humanistes de la Renaissance, le Moyen Âge élabore une pensée subtile sur l'intelligence et sur la dignité de l'être humain. Héritant de la pensée grecque et latine une analyse de l'âme qui culmine dans la raison, le christianisme médiéval renchérit sur ce legs antique et sacralise en quelque sorte l'intériorité humaine. Alors que le corps

est tiré de la terre et s'avère périssable, l'âme a été créée, selon les penseurs chrétiens et notamment saint Augustin (354–430), à l'image et à la ressemblance de Dieu.

En ce sens, la structure de l'âme reflète la nature du Dieu chrétien, Dieu unique en trois personnes distinctes. Si l'âme est une dans sa substance, elle ne s'en manifeste pas moins dans trois puissances que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté¹. Et dans cette reconnaissance médiévale de la structure trinitaire de l'âme, l'intelligence ou l'intellect se taille la part du lion. Dès lors que la volonté ne

1 Létang et Trego (2022), pp. 7–23.

saurait se mouvoir de manière aveugle, elle a besoin d'être instruite par la faculté de connaître qu'est l'intelligence. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés à dominer leurs affects et à les soumettre à l'empire de l'intelligence.

L'être humain, cet animal intelligent

Les conséquences de cette promotion de l'intellect sont nombreuses. D'un point de vue anthropologique, elle fait de l'être humain le sommet de la création puisque la possession de l'intellect l'oppose aux autres formes de vie, notamment aux animaux. L'intelligence légitime ainsi la domination de l'homme sur la nature selon un processus dont nous sommes les héritiers plus ou moins heureux. D'un point de vue éthique, le Moyen Âge développe une morale exigeante qui fait de la prise de décision le résultat d'un processus complexe que l'intelligence doit éclairer. Connaître devient une nécessité et un préalable pour bien agir, ce qui rend l'ignorance coupable.

Enfin, comme l'âme reflète Dieu dans sa structure même, l'intériorité humaine est capable de s'élever jusqu'à lui pour le rencontrer et s'unir à lui. Dans ce processus de divinisation, le rôle de l'intelligence fait l'objet de nombreux débats : pour atteindre l'union à Dieu, qui va le plus haut, l'intellect ou l'amour ? Face à une spiritualité affective qui valorise particulièrement la volonté, la mystique spéculative donne le primat à l'intellect comme lieu de la rencontre avec Dieu. En somme, c'est le Moyen Âge qui reconnaît à l'être humain son statut total de créature intellectuelle, à la tête du monde et capable de tout comprendre jusqu'à son créateur.

La « Renaissance du XII^e siècle »

Il est remarquable que cette capacité privilégiée reconnue à l'être humain trouve aussi sa traduction historique dans la promotion de l'intellectuel. Dans la longue histoire de l'intelligence, le XII^e siècle correspond à un véritable moment d'accélération que l'on caractérise souvent à l'aide de l'étiquette de « Renaissance ». Sous l'effet conjugué d'un décollage économique favorisant l'éducation et de la réforme de l'Église qui exige de ses membres une formation plus poussée, les écoles connaissent alors une croissance remarquable au point que l'on a pu parler de « révolution scolaire »². De fait, l'enseignement se développe dans des cadres très variés, qu'il s'agisse du monastère où le maître des novices enseigne, de l'école cathédrale contrôlée par l'évêque ou encore de l'école privée tenue par un précepteur³. Il est notable que ce phénomène touche tout l'Occident

et notamment l'Empire germanique, l'Angleterre, la France et l'Italie. Par rapport aux époques antérieures, les écoles du XII^e siècle promeuvent un phénomène nouveau : la professionnalisation dans les milieux urbains de maîtres « qui font métier de penser et d'enseigner leur pensée »⁴.

L'intellectuel du XII^e siècle est avant tout défini par sa fonction de maître (*magister*). Il appartient ainsi à un groupe restreint parmi tous les lettrés (*litterati*) qui possédaient la capacité d'écrire et de lire le latin. Il s'agit donc d'un clerc, mais, en ce siècle qui voit l'éclosion des littératures en langues vernaculaires, il faut aussi noter l'existence d'intellectuels laïcs comme les juristes et les médecins, surtout au sud de l'Europe, ou encore les poètes et les chroniqueurs. À côté des maîtres de premier plan qui peuvent seuls revendiquer le titre d'intellectuels, il existe également une cohorte de maîtres et d'aides qui assurent le fonctionnement des écoles et forment ce que l'on peut appeler une *Lumpen-intelligentsia*. L'importance des effectifs et la diversité des tâches à accomplir (leçons, surveillance des élèves, etc.) rendent, en effet, nécessaire la présence de plusieurs professeurs.

Outre sa fonction de maître, l'intellectuel du XII^e siècle est défini par l'influence qu'il exerce en raison de son savoir (*litterae*) et de ses mœurs (*mores*). Cette influence, qui tient autant à la compétence qu'à la reconnaissance sociale, est sanctionnée par la réputation ou *fama*, capital symbolique dont bénéficie le maître. Grâce à sa *fama*, le maître attire des textes qu'on lui attribue à plus ou moins bon droit, des élèves, et, de façon plus indirecte, l'attention de certains contemporains. Autant que la mesure d'un succès, la *fama* apparaît comme la manifestation, par essence toujours un peu mystérieuse, de l'autorité (*auctoritas*) de l'intellectuel.

La possession d'une intelligence reconnue crée une bonne réputation et, par conséquent, façonne aussi l'identité personnelle du maître. L'importance de la réputation explique également l'existence de conflits au sein des écoles du XII^e siècle, car la leçon tourne parfois à la confrontation et à la joute verbale. Le conflit entre intellectuels, en permettant de se faire connaître, possède une nette utilité sociale et sert à établir la réputation de nouveaux maîtres. Contrairement à une idée reçue, l'école médiévale n'est donc pas le lieu du ressassement des autorités, mais l'occasion de former l'intelligence au débat contradictoire.

L'âge des experts

Enfin, l'intelligence favorise une certaine forme de promotion sociale : parmi les maîtres les plus connus, les fils de chevaliers comme Pierre Abélard († 1142) ou Pierre le Chantre († 1197) côtoient les enfants de paysans tels qu'Anselme de Laon († 1117) ou Étienne Langton († 1228).

2 Verger (1996), pp. 98 et 108.

3 Giraud (2014), pp. 23–37.

4 Le Goff (1985), p. 4.

Les milieux scolaires se révèlent donc aptes à intégrer tous les ordres sociaux. La fréquentation des écoles et, partant, l'acquisition de compétences scolaires favorisent une carrière dans les cours et les administrations laïques et ecclésiastiques alors en plein essor. Les critiques que s'attirent des « sciences lucratives » comme le droit et la médecine soulignent cette reconnaissance des pouvoirs de l'intelligence et de l'expertise. L'âge des experts et des intellectuels est bien advenu. Universitaires ainsi que chercheuses et chercheurs contemporains sont ainsi les lointains héritiers de cette reconnaissance de l'intelligence comme faculté distinctive de l'être humain.

Loin de représenter des *Dark Ages* livrés à l'ignorance et à la barbarie, les siècles médiévaux furent le témoin d'une vraie révolution de l'intelligence. Le christianisme, sur le terrain de la pensée antique, développe un discours original et complexe à propos des facultés humaines, qui fait de la possession de l'intelligence le couronnement de l'humanité. Dans le même temps, la société reconnaît à une catégorie particulière de maîtres la possibilité de faire fructifier son intelligence en vivant des productions de l'esprit. En ce sens, ces lumières médiévales représentent bien un âge d'or pour l'intelligence.

Zusammenfassung

Im Mittelalter galt der Mensch als Krone der Schöpfung. Das widerspiegelte sich auch im damaligen Begriff von Intelligenz: Weil der Mensch aufgrund seines Intellekts (intellectus) fähig sei, Zusammenhänge zu begreifen (intelligentia), sei er das Ebenbild Gottes – und könne deshalb insbesondere auch seine Affekte kontrollieren. Die Intelligenz unterscheide ihn von allen anderen Kreaturen; sie erlaube es ihm, in der Welt zu handeln und sie aktiv zu gestalten. Ab dem 12. Jahrhundert wurden gebildete Menschen aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten darüber hinaus als «Intellektuelle» bezeichnet, das heisst als Experten, die in der Lage sind, gesellschaftlich zu intervenieren. Das Mittelalter war also nicht nur eine Zeit, in der man intensiv über die Beziehung zwischen Intelligenz und Affekten nachdachte, sondern es brachte auch die Figur des Experten hervor. Intelligenz wurde in dem Moment zu einer geschätzten Ressource, als das durch sie erworbene Wissen professionalisiert und die mit ihr einhergehenden Kompetenzen marktfähig wurden. Heutige Akademiker:innen und Wissenschaftler:innen sind gewissermassen die fernen Erben dieser Anerkennung der Intelligenz als distinktive menschliche Fähigkeit.

Références

- Giraud, Cédric (2014) : La naissance des intellectuels au XII^e siècle, dans : Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France 2010, pp. 23–37.
- Le Goff, Jacques (1957, 2^e éd. 1985) : Les intellectuels au Moyen Âge. Paris, Points.
- Létang, Jean-Baptiste et Kristell Trego (éd.) (2022) : Bonaventure, Thomas d'Aquin, Jean Duns Scot. Les puissances de l'âme. Paris, Vrin.
- Verger, Jacques (1996) : La renaissance du XII^e siècle. Paris, Cerf.

DOI

10.5281/zenodo.15488482

L'auteur

Cédric Giraud est professeur de latin médiéval à l'Université de Genève et directeur d'études cumulant à l'École pratique des hautes études de Paris (chaire Exégèse chrétienne dans l'Occident médiéval latin). Ses recherches portent sur les textes savants latins avec une spécialisation dans le domaine de la théologie et de la spiritualité. En 2019, il a publié dans la Pléiade (Gallimard) *Les écrits spirituels du Moyen Âge*.

